

AYOLLAR TUXUMDONI SARATONI

Xayitova Gulchexra Avliyaqulovna

RIO VA RIATM SF vrach onkoginekolog

Xayitov Azizxon Axmetovich

TTA TF Farmakologiya va klinik farmakologiya kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10425651>

Annotatsiya. Tuxumdon saratoni tuxumdonlarda hosil bo'lgan hujayralarning o'sishidir. Hujayralar tez ko'payadi va sog'lom tana to'qimalariga kirib, ularni yo'q qilishi mumkin. Ayol jinsiy tizimida bachadonning har ikki tomonida ikkita tuxumdon mavjud. Tuxumdonlar - har biri bodomning kattaligi - tuxum (tuxumdon), shuningdek, estrogen va progesteron gormonlarini ishlab chiqaradi

Kalit so'zlar: onkologiya, tuxumdon saratoni, ginekologik saraton, radioterapiya.

WOMEN'S OVARIAN CANCER

Abstract. Ovarian cancer is a growth of cells that form in the ovaries. The cells multiply rapidly and can invade and destroy healthy body tissues. In the female reproductive system, there are two ovaries on each side of the uterus. The ovaries - each about the size of an almond - produce eggs (ovaries) as well as the hormones estrogen and progesterone

Key words: oncology, ovarian cancer, gynecological cancer, radiotherapy.

ЖЕНСКИЙ РАК ЯИЧНИКОВ

Аннотация. Рак яичников – это рост клеток, происходящих из яичников. Клетки быстро размножаются и могут проникать в здоровые ткани организма и разрушать их. В женской репродуктивной системе с каждой стороны матки имеется по два яичника. Яичники, каждый размером с миндаль, производят яйцеклетки (яичники), а также гормоны эстроген и прогестерон.

Ключевые слова: онкология, рак яичников, гинекологический рак, лучевая терапия.

Ginekologik onkologiya tibbiyotning ixtisoslashgan sohasi bo'lib, ayol jinsiy tizimi saratoni, jumladan tuxumdon saratoni, bachadon saratoni, vaginal saraton, bachadon bo'yni saratoni va vulva saratoniga qaratilgan. Mutaxassis sifatida ular ushbu saraton kasalliklarini tashxislash va davolash bo'yicha keng qamrovli tayyorgarlikka ega.

Amerika Qo'shma Shtatlarida har yili 82 000 ayolga ginekologik saraton tashxisi qo'yiladi.[1] 2013-yilda taxminan 91 730 ta tashxis qo'yilgan.[2]

Ginekologik Onkologiya Jamiyati va Yevropa Ginekologik Onkologiya Jamiyati ginekologik onkologlar uchun professional tashkilotlardir va Ginekologik Onkologiya Guruhi ginekologik onkologlar va ginekologik saraton bilan shug'ullanadigan boshqa tibbiyot mutaxassisleri uchun professional tashkilotdir. Ayollar saratoni jamg'armasi AQShning asosiy tashkiloti bo'lib, ginekologik saraton kasalliklari haqida xabardorlikni oshirish va tadqiqotlarni moliyalashtirish hamda ta'lim dasturlari va materiallarni taqdim etadi.

Ixtisoslashgan markazlarda davolanayotgan ginekologik saraton bilan og'rigan ayollar standart tibbiy yordamga qaraganda uzoqroq umr ko'rishini ko'rsatadigan past sifatli dalillar mavjud.[3] 9000 dan ortiq ayollarni birlashtirgan uchta tadqiqotning meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, ginekologik saratonni davolash bo'yicha ixtisoslashgan markazlar umumiy yoki jamoat shifoxonalari bilan solishtirganda tuxumdon saraton bilan kasallangan ayollarning umrini uzaytirishi mumkin. Bundan tashqari, 50 000 dan ortiq ayollarni baholagan uchta boshqa tadqiqotning meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quv markazlari yoki ixtisoslashtirilgan saraton markazlari jamoat yoki umumiy kasalxonalarda davolanganlarga qaraganda ayollarning hayotini uzaytirishi mumkin.

Ginekologik saraton ayollar saratonining 10-15% ni tashkil qiladi, asosan reproduktiv yoshdagi ayollarga ta'sir qiladi, lekin yosh bemorlarning tug'ilishiga tahdid soladi.[4] Davolashning eng keng tarqalgan usuli - bu jarrohlik va jarrohlik bo'lmagan aralashuvlar (radioterapiya, kimyoterapiya) aralashmasidan iborat kombinatsiyalangan terapiya

Tuxumdon saraton tuxumdonlarda hosil bo'lgan hujayralarning o'sishidir. Hujayralar tez ko'payadi va sog'lom tana to'qimalariga kirib, ularni yo'q qilishi mumkin. Ayol jinsiy tizimida bachadonning har ikki tomonida ikkita tuxumdon mavjud. Tuxumdonlar - har biri bodomning kattaligi - tuxum (tuxumdon), shuningdek, estrogen va progesteron gormonlarini ishlab chiqaradi. Tuxumdon saraton birinchi marta paydo bo'lganda, u sezilarli alomatlar olib kelmasligi mumkin. Tuxumdon saraton belgilari paydo bo'lganda, ular odatda boshqa, keng tarqalgan holatlarga bog'liq.

Tuxumdon saratonining belgilari va belgilari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Qorinning shishishi yoki shishishi

Ovqatlanish paytida tezda to'yish hissi

Ozish

Pelvis sohasidagi noqulaylik

Charchoq

Orqa og'riq

Ichak odatlarining o'zgarishi, masalan, ich qotishi

Tez-tez siyish zarurati

Qachon shifokorni ko'rish kerak

Agar sizni tashvishga soladigan biron bir alomat yoki alomatlar bo'lsa, shifokoringiz bilan uchrashuvga yozing. tuxumdon saratoni tashxisi qo'yilgan bo'lsa, sizda kasallik xavfi ortishi mumkin.

Ortiqcha vazn yoki semizlik. Ortiqcha vazn yoki semizlik tuxumdon saratoni xavfini oshiradi.

Postmenopozal gormonlarni almashtirish terapiyasi. Menopauzaning belgilari va alomatlarini nazorat qilish uchun gormonlarni almashtirish terapiyasini qabul qilish tuxumdon saratoni xavfini oshirishi mumkin.

Endometrioz. Endometrioz - bu ko'pincha og'riqli kasallik bo'lib, bachadonning ichki qismini qoplaydigan to'qimalarga o'xshash to'qimalar bachadondan tashqarida o'sadi.

Hayz ko'rish boshlangan va tugagan yosh. Erta yoshda hayz ko'rishning boshlanishi yoki menopauzaning kechroq boshlanishi yoki ikkalasi ham tuxumdon saratoni xavfini oshirishi mumkin.

Hech qachon homilador bo'lmagan. Agar siz hech qachon homilador bo'lmagan bo'lsangiz, tuxumdon saratoni xavfi ortishi mumkin.

REFERENCES

1. Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Дженина О.В. Эскузан: фармакология, фармакокинетика и терапевтические характеристики. Амбулаторная хирургия. 2019 (№1, стр.20-25)
2. Naoum J.J., Hunter G.C. Pathogenesis of Varicose Veins and Implications for Clinical Management. Vascular. 2007;15(5):242–249.
3. Sirtori C.R. Aescin: pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. Pharmacol Res. 2001;44:183–193.